

УДК 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.18048601

КУЧЕР Вячеслав Анатольевич¹,
ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
ПЕТЕНКО Ирина Валентиновна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

В условиях глубокого системного кризиса угольной отрасли Донбасса как нового региона Российской Федерации, обусловленного институциональными, экономическими и технологическими дисбалансами в различные периоды её функционирования, особую актуальность приобретает разработка научно обоснованного инструментария оценки условий труда горнорабочих. В статье представлено теоретико-методологическое обоснование комплексного подхода к анализу условий труда в угольных шахтах, базирующееся на выявлении и учёте многофакторных взаимосвязей между производственными факторами и вредными условиями труда (запылённость, шум, вибрация, микроклимат, газообильность), оценкой их нелинейного характера на состояние здоровья работников, его профессиональную работоспособность. Проведён критический анализ традиционных методов оценки – от возможностей социологического анкетирования до специальной оценки условий труда (СОУТ) и расчёта профессиональных рисков, – выявивших их методологическую несостоятельность, фрагментарность и недостаточную адаптацию к специфике подземных работ.

Выявленные противоречия указывают на глубокий методологический кризис в области оценки условий труда в угольной промышленности: отсутствие единой концепции комплексного механизма анализа и оценки условий труда горнорабочих, разрыв между формальными нормативами и реальным состоянием технологической специфики систем подготовки, а также несогласованность экономических, медико-гигиенических и социологических подходов. Это подтверждает необходимость разработки комплексной модели управления условиями труда в угольной отрасли в новых условиях ее развития, базирующейся на принципах системности, совместного действия факторов и прямой связи с пылевой экспозиционной дозой, как это предложено в исследуемой статье.

В качестве теоретического результата предложена новая концептуальная основа модели оценки риска пневмокониозов, учитывающая принципы совместного действия факторов, независимости переменных и прямой связи с пылевой экспозиционной дозой. Методологическая новизна работы заключается в синтезе процессного, статистического и экспертного подходов с последующей формализацией в виде мультипликативной модели интегрального риска, обеспечивающей повышенную точность в области низких уровней воздействия. Анализ методов показал, что лишь комплексное применение корреляционно-регрессионного анализа, гигиенических исследований и критической интерпретации нормативных процедур позволяет адекватно отразить реальное состояние условий труда и разработать эффективные управленческие решения в сфере охраны труда.

Ключевые слова: угольная промышленность; условия труда; профессиональные риски; пневмокониоз; пылевая экспозиционная доза; СОУТ; горно-геологические условия;

шум и вибрация; микроклимат; коллективный договор; методология оценки; интегральный риск.

Введение. Советская модель развития угольной промышленности восточных регионов Украины характеризовалась высокой степенью централизации управления, что проявлялось в разработке комплексных программ освоения месторождений, создания соответствующей инфраструктуры и социальных объектов. Государственная инвестиционная политика в данной сфере была направлена на достижение максимальной самообеспеченности страны в энергоресурсах, что соответствовало геополитической доктрине СССР по минимизации зависимости от внешних поставщиков.

Ключевым компонентом промышленного развития восточных регионов Украины в советский период являлась тесная технологическая и территориальная взаимосвязь угольной и металлургической отраслей. Данная интеграция проявлялась в следующих аспектах: создание территориально-производственных комплексов (ТПК), объединявших добычу энергетических и коксующихся углей с производством чугуна, стали и проката, что особенно ярко это проявилось в формировании Донецко-Криворожского промышленного региона; воспроизводственный цикл включал не только добычу сырья, но и полный технологический цикл переработки: от обогащения угля и производства кокса до получения готовой металлопродукции и такая вертикальная интеграция обеспечивала минимальную зависимость от внешних поставщиков и максимальный контроль над производственным процессом; система межотраслевых балансов позволяла планировать пропорции развития угольной и металлургической промышленности с учетом их взаимной потребности в ресурсах, что соответствовало принципам оптимального функционирования народного хозяйства СССР.

Советская система управления промышленностью восточных регионов Украины базировалась на следующих принципах: государственная собственность на средства производства и природные ресурсы, что позволяло осуществлять долгосрочное планирование без учета рыночной конъюнктуры; централизованное распределение ресурсов через систему государственных плановых органов (Госплан, Госснаб); отраслевая специализация территорий с формированием узконаправленных кадровых ресурсов и производственной инфраструктуры; социальная интеграция промышленных предприятий с жилищно-коммунальным и социальным обеспечением населения.

Такая система создала на востоке Украины уникальную промышленную экосистему, где энергетические и сырьевые ресурсы напрямую обеспечивали развитие обрабатывающих отраслей, прежде всего металлургии. Однако высокая степень специализации и зависимость от централизованных инвестиций сделала этот регион уязвимым к системным изменениям в экономической политике, что дает основания отнести его к *старопромышленным*.

Стагнация объёмов добычи угля в Украине являлась результатом системного кризиса, охватывающего институциональные, экономические, технологические и стратегические уровни. Для её преодоления в период 1993 – 2013 гг. требовалось не точечное вмешательство, а *комплексная стратегия развития*, основанная на принципах системности, интеграции, воспроизводства, динамичности и энергетической безопасности, с чётким механизмом реализации, финансирования и контроля. Попытки создания такой стратегической основы угольная промышленность Украины можно считать успешными лишь отчасти, поскольку в итоге они не смогли обеспечить сбалансированное развитие отдельных регионов на постоянной основе.

В определенном смысле исключением из общих проблем функционирования отрасли можно считать высокий уровень научных разработок и практического внедрения методов и технологий обеспечения условий труда в угольных шахтах. Внимание к

работнику, защите его от воздействия чрезвычайно опасных и вредных условий труда всегда были в фокусе пристального внимания исследователей.

Целью данного исследования является совершенствование аналитического инструментария оценки условий труда горнорабочих угольных шахт на основе оценки комплексных взаимосвязей.

Анализ исследований и публикаций. Современный этап развития охраны труда в Российской Федерации характеризуется систематическим снижением производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Согласно данным Росстата «...за период 2001-2020 гг., наблюдалась устойчивая тенденция к снижению численности пострадавших на производстве как в абсолютном выражении, так и относительно общей численности занятых. Количество несчастных случаев снизилось более чем в 7 раз, а удельный вес занятых во вредных и опасных условиях труда постепенно уменьшался» [12, с. 56-59].

Корреляционно-регрессионный анализ, проведенный на основе данных Росстата, выявил статистически значимую связь между уровнем затрат на мероприятия по охране труда и показателями производственного травматизма. Результаты исследований показывают, что «рост расходов на средства индивидуальной защиты на 1% снижает численность пострадавших на производстве на 0,8%, а увеличение расходов на компенсации и СИЗ на 1% приводит к снижению численности пострадавших со смертельным исходом на 0,9%» [5, с. 31-36].

Особое внимание в российских исследованиях уделяется сектору добычи полезных ископаемых, где 55,1% работников заняты во вредных и опасных условиях труда, при этом в подотрасли добычи угля этот показатель достигает 80,4% [5, с. 12-19]. Согласно работам [15, с. 123-132], основными факторами производственного риска в угледобывающей отрасли остаются запыленность, шум, вибрация и неудовлетворительное техническое состояние оборудования.

В условиях Донецкой Народной Республики угольная промышленность столкнулась с комплексом проблем, обусловленных как спецификой отрасли, так и последствиями социально-экономического кризиса. Шесть наиболее крупных угледобывающих предприятий (ГУП «Шахта им. А.Ф. Засядько», ГУП «Шахта Комсомолец Донбасса», филиал «Шахта имени Челюскинцев» ГУП ДНР «ДУЭК» и др.) функционируют в условиях устаревшей производственной базы и ограниченных финансовых ресурсов. Анализ показателей состояния условий труда выявил ряд критических проблем: высокий уровень занятости во вредных и опасных условиях; недостаточное финансирование мероприятий по охране труда; несоответствие технического состояния оборудования современным требованиям безопасности; низкий уровень информированности работников о своих правах в области охраны труда.

Эти проблемы требовали комплексного социологического исследования для разработки эффективной системы социально-экономического управления условиями и охраной труда в угольной отрасли ДНР, которые представлены в исследовании [13, с. 164-179] специалистами Донецкого государственного университета. В 2019 году на трех угледобывающих предприятиях ДНР (ГУП «Шахта им. А.Ф. Засядько», ГУП «Шахта Комсомолец Донбасса», филиал «Шахта имени Челюскинцев» ГУП ДНР «ДУЭК») ими было проведено репрезентативное социологическое исследование с выборкой 7000 человек (более 50% от общего числа персонала предприятий). Исследование осуществлялось посредством анкетирования, разработанного на основе нормативных актов ДНР в области охраны труда. Анкета включала блоки вопросов, касающихся: оценки организации труда и состояния рабочих мест; выявления факторов производственного риска; оценки состояния здоровья работников; анализа деятельности руководства по обеспечению безопасных условий труда; изучения степени

информированности о коллективном договоре.

Методика обеспечивала репрезентативность выборки по категориям работников и структурным подразделениям, что позволяет с 95% доверительной вероятностью распространить полученные результаты на всю совокупность работников угледобывающих предприятий ДНР. Социологический опрос [13, с. 164-179] выявил «следующие приоритетные факторы производственного риска: запыленность (58,1%), шум (47,9%), высокие температуры (38,8%), загазованность (37,2%), неисправное оборудование (28,9%)».

Отметим, что эти данные коррелируют с результатами исследований аналогичного профиля в Российской Федерации [11, с. 541-554], где также отмечается доминирование физических факторов риска в угольной промышленности. Однако в ДНР наблюдается более высокий уровень влияния этих факторов на работников.

Согласно данным опроса [11, с. 541-554] «около 40% опрошенных квалифицировали условия своего труда как «опасные, вредные и тяжелые» (34,5%) или «очень опасные, вредные и тяжелые» (5,8%). Лишь 13% работников оценили условия труда как «нормальные» или «благоприятные». Наиболее неблагоприятные условия труда зафиксированы на участке буроподрывных работ (41%), участке по добыче угля (40%) и участке забойного оборудования (43%)», что соответствует данным комплексных исследований по угольной промышленности в целом [10, с. 109-121].

Анализ состояния здоровья выявил тревожную тенденцию: только 27,2% респондентов оценили свое здоровье как «отличное» или «хорошее», в то время как 63,9% характеризуют его как «удовлетворительное», а 6,8% — как «плохое». 41% работников сообщили о заболеваниях, не связанных напрямую с производством, но продолжавшихся более недели в течение 2019 года. Данные показывают прямую корреляцию между условиями труда и состоянием здоровья работников. Результаты сопоставимы с исследованиями в Кузбассе [15, с. 123-132], где отмечается аналогичная зависимость.

Социологический опрос показал, что 42,93% работников считают, что руководство предприятий прилагает «недостаточные усилия» в сфере охраны труда. Лишь 36% респондентов считают, что выделяется достаточно средств на мероприятия по охране труда. Существенные различия в оценке прослеживаются между категориями работников: основные и вспомогательные рабочие выражают наибольшую степень неудовлетворенности (около 50%), в то время как руководители низшего звена более позитивно оценивают деятельность по охране труда (60%).

Исследования донецких специалистов выявили серьезные проблемы в системе институционального и коллективно-договорного регулирования вопросов охраны труда: 53% работников указали на несоответствие оплаты труда уровню условий труда как основную причину неудовлетворенности положениями коллективного договора. Только 19% респондентов хорошо знакомы с положениями коллективного договора, касающимися лично их. При этом 33% работников сообщили, что не были привлечены к обсуждению проекта коллективного договора. Данные проблемы отражают тенденции, отмеченные в исследованиях [2, с. 267-277], но имеют более выраженный характер в условиях ДНР.

Материалы и методы. В представленных исследованиях [8-15] применялись комплексные методологические подходы для анализа условий труда и охраны труда на угледобывающих предприятиях. Основные методы традиционно включают социологическое анкетирование, корреляционно-регрессионный анализ, экспертные оценки и формальное моделирование.

Социологический опрос с репрезентативной выборкой около 7000 работников угольных шахт Донецкой Народной Республики в работе [13, с. 164-179], как отмечалось выше, обеспечил достоверную оценку восприятия условий труда самими работниками.

Выборка, составляющая не менее 50% от общего числа персонала предприятий, имеет высокую статистическую значимость (95% доверительная вероятность). Данный метод позволил авторам выявить субъективную оценку факторов производственного риска, состояния здоровья работников и эффективности коллективно-договорного регулирования вопросов охраны труда, что невозможно получить при использовании только формальных статистических данных.

Корреляционно-регрессионный анализ, примененный в работе [6] к данным Росстата за 2008-2020 гг., установил количественные зависимости между расходами на охрану труда и показателями производственного травматизма. «Коэффициенты детерминации (0,79-0,91) свидетельствуют о высокой степени связи между переменными, что делает полученные зависимости статистически значимыми и практически применимыми для прогнозирования эффективности мероприятий по охране труда...» [6, с. 33].

Метод экспертных оценок с использованием 12-балльной системы критериев (осуществимость, надежность, экономичность и др.) позволил оптимизировать систему управления условиями труда. Репрезентативность результатов обеспечена включением в экспертную группу специалистов различных уровней управления и профессий, что минимизировало субъективность оценок [6, с. 45-49].

Гигиенические исследования условий труда с расчетом допустимого стажа работы в контакте с вредными факторами предоставляют объективную картину профессиональных рисков. Метод оценки объективных рисков, примененный к комплексному воздействию факторов (пыль, шум, вибрация), демонстрирует высокую репрезентативность за счет учета реальных условий труда и медицинских данных [12, с. 89].

Критический анализ методологии специальной оценки условий труда (СОУТ) выявил системные недостатки в применяемых методиках, что повысило достоверность выводов о недооценке вредных факторов подземных работ. Метод формального анализа математических моделей оценки риска заболеваемости пневмокониозами позволил обосновать необходимость корректировки существующих методик расчета пылевых нагрузок с учетом методологических принципов независимости и совместности действия факторов риска [9, с. 211-212]. Итоги анализа ограничений существующих методов анализа и оценки условий труда, учитывая сложные нелинейные взаимосвязи, представлены в таблице 1.

Результаты исследования. В Донбассе, как традиционно угледобывающем регионе, разработка угольного месторождения подземным способом ведётся в разнообразных, в том числе в весьма сложных, горно-геологических условиях. Угленосные площади составляют 60 тыс. км², вынимаемая мощность угольных пластов колеблется от 0,6 до 2,5 м. Здесь имеются все основные марки каменного угля: длиннопламенный (Д), газовый (Г), жирный (Ж), коксовый (К), тощий (Т), антрацит (А).

Для принятия первоочередных мер по управлению обеспечением безопасных условий труда углубимся в ретроспективный анализ функционирования угольной отрасли в период развития ДНР как региона с особым статусом. Анализ данных статистической отчетности свидетельствует о противоречивой динамике развития угольной промышленности ДНР в 2017-2021 гг. Несмотря на рост показателей в 2018 году (добыча угля увеличилась на 21,7% по сравнению с 2017 г.), последующие годы характеризовались устойчивым снижением производственных объемов (табл. 2). К 2021 году добыча каменного угля сократилась до 92,25% от уровня 2017 года, а объем реализованной промышленной продукции уменьшился до 69,77%, что указывает на ухудшение экономической эффективности отрасли.

Таблица 1. Ограничения традиционных методов анализа и оценки условий труда

Метод 1	Суть ограничений 2	Характеристика 3
Социологический опрос [13, с. 164-179]	Территориальная ограниченность; Отсутствие стратифицированной выборки; Возможная субъективность ответов.	исследование, как правило, охватывает несколько предприятий, что не позволяет распространить выводы на все угледобывающие предприятия региона; хотя выборка составляет 50% персонала, не указано, как обеспечивалась репрезентативность по категориям работников и профессиональным группам; социальная желательность ответов работников из-за опасений последствий для рабочего места
Методы оценки условий труда [1, с. 348-358; 14, с. 42-44]	Недостатки специальной оценки условий труда (СОУТ); Некорректная оценка факторов; Несопоставимость методик; Игнорирование виртуальных факторов.	методика СОУТ не учитывает многие факторы подземных работ (отсутствие естественного света, повышенное барометрическое давление, гипогеомагнитное поле); СОУТ некорректно оценивает шум, вибрацию и микроклимат, что искажает реальное состояние условий труда; резкое сокращение численности вредных рабочих мест после перехода с АРМ (аттестации рабочих мест) на СОУТ свидетельствует о методических недостатках; методика не учитывает влияние цифровизации труда и виртуальной среды на работников
Корреляционно-регрессионный анализ [10, с.109-121; 5, с. 55-85]	Временные ограничения; Внешние факторы; Отсутствие учета промежуточных переменных; Проблема временных лагов.	анализ ограничен периодом 2008-2020 гг., экономические кризисы, пандемия и другие внешние воздействия могут искажать корреляционные зависимости; анализ не учитывает другие факторы, влияющие на травматизм помимо расходов на охрану труда; отсутствует учет временного интервала между вложением средств в охрану труда и проявлением их эффекта
Методы расчета профессиональных рисков [9, с. 211-212]	Методологическая некорректность; Отсутствие связи с пылевой экспозиционной дозой; Игнорирование индивидуальных особенностей; Ограниченность профессиональных групп.	методика НИИМТ РАМН использует линейную зависимость факторов, что не отражает их совместного действия; в расчетах риска нет прямой взаимосвязи с пылевой экспозиционной дозой (ПЭД); методики не учитывают возрастные и физиологические особенности работников; исследования охватывают только 6 основных подземных профессий, что не отражает всей специфики угольной промышленности

Доля угольной отрасли в общем объеме промышленной продукции ДНР демонстрирует относительную стабильность (8,6-9,8%), однако это не отражает реального снижения ее вклада в экономику региона в абсолютном выражении.

Объем добычи каменного угля достиг пика в 2018 году (5321,6 тыс. т), после чего последовало снижение: 5214,5 тыс. т (2019), 4247,9 тыс. т (2020), 4024,8 тыс. т (2021). Особое снижение зафиксировано в 2020 году (на 18,5% к предыдущему году), что может быть связано как с объективными рыночными факторами, так и с последствиями пандемии COVID-19.

Таблица 2. Анализ экономических показателей функционирования угольной отрасли ДНР

Производственные показатели	2017	2018	2019	2020	2021	Темп роста 2021 к 2017 г., %
уголь каменный (готовый), тыс. т в том числе	4363,1	5321,6	5214,5	4247,9	4024,8	92,25
уголь каменный для коксования	633,8	767	682,1	584	568,5	89,70
уголь каменный энергетический	3729,3	4554,6	4530,8	3663,8	3456,3	92,68
Объем реализованной промышленной продукции, млн руб.	19548,5	20836,9	18168,5	15153,8	13638,4	69,77
Доля в общем объеме промышленной продукции, %	9,8	9,7	8,6	9,2	9,1	
Наличие основных средств на конец года, млн руб.	21541,3	22626,2	42890,5	36541,2	46390,3	215,36
Капитальные инвестиции, тыс. руб.	278541	383280	532412	150152	135137	48,52
Инвестиции в расчете на 1 работника, рос. руб.	9,8	10,7	10,3	5,1	5,1	
Среднемесячная заработная плата, руб.	13654	16058	16274	18160	19156	140,30

В структуре добычи сохраняется преобладание энергетического угля (85-86% от общего объема) над коксовым. Темпы сокращения добычи коксового угля (89,70% к уровню 2017 г.) несколько опережают аналогичные показатели для энергетического угля (92,68%), что может свидетельствовать о потере конкурентоспособности в сегменте металлургического сырья. Наличие основных средств по добыче каменного угля демонстрирует устойчивый рост: с 39540,2 млн рос. руб. в 2017 году до 46390,3 млн рос. руб. в 2021 году (прогноз). Среднегодовые темпы роста составляют примерно 4%, что указывает на процесс обновления производственных мощностей, хотя и недостаточно интенсивный для полной модернизации отрасли.

Капитальные инвестиции в добычу угля претерпели значительные колебания. После роста до 383280 тыс. рос. руб. в 2018 году и пика в 2019 году (532412 тыс. рос. руб. по данным дополнительной таблицы), они резко сократились в 2020 году (150152 тыс. рос. руб.), а в 2021 году продолжили снижение (135137 тыс. рос. руб.). Темп роста 2021 года к 2017 году составил лишь 48,52%, что свидетельствует о замедлении инвестиционной активности. Критическим показателем является снижение соотношения капитальных инвестиций к основным фондам: с 0,93% в 2017-2018 гг. до прогнозируемых 0,29% в 2021 году. Это означает, что ежегодные инвестиции составляют менее 0,3% от стоимости имеющихся основных фондов, что явно недостаточно для их модернизации и обновления. Доля угольной отрасли в общем объеме промышленных инвестиций ДНР сократилась с 36,1% в 2017 году до прогнозируемых 7,8% в 2021 году, что отражает перераспределение инвестиционных потоков в пользу других секторов экономики.

В современных условиях интеграции в Российскую Федерацию, Донбасс является основной базой коксующихся и высококачественных энергетических углей. В его недрах залегают более 300 угольных пластов, из которых 2/3 имеют мощность 0,30 – 0,45 м и только у 130 пластов мощность превышает 0,45 м, достигая на некоторых шахтах («Краснолиманская» и др.) 3 м.

Угольные пласты в Донбассе залегают под разными углами наклона к горизонтальной поверхности и, в связи с этим подразделяются на пологие (от 0 до 18°), наклонные (от 19 до 35°), крутонаклонные (от 36 до 55°) и крутые пласты (от 56 до 90°). Средняя глубина разработки составляет 568 м, максимальная 1500 м. Преимущественные запасы угля сосредоточены в пологих пластах (86%), на долю наклонных приходится 9,7%, крутонаклонных и крутых пластов – 4,3%.

Опираясь на синтез традиционных аналитических подходов в рамках данного исследования, предлагаем систематизировать критерии и результаты проведенных исследований и установить общие и отличные черты в подходах изучения условий труда по классам в Российской Федерации и ДНР (табл. 3). Указанный синтез, с одной стороны, обеспечивает теоретическую обоснованность и практическую применимость предлагаемых решений, а другой, служит основой интеграции угольной отрасли новых регионов в общероссийское отраслевое пространство.

Таблица 3. Теоретико-методологические и аналитические основы комплексного социально-экономического подхода к управлению условиями труда

Направление используемого инструментария	Характеристика полученных результатов	Источник
1	2	3
<i>Кластер 1. Фундаментальные и общетеоретические исследования</i>		
Комплексные методологически ориентированные	Комплексный анализ состояния условий труда в различных отраслях экономики, включая угольную промышленность. Исследование подтверждает снижение производственного травматизма при одновременном увеличении доли работников во вредных условиях труда.	Минтруд [7]
	Представлены разделы, посвященные совершенствованию нормативной правовой базы, состоянию производственного травматизма, специальной оценке условий труда, подготовке специалистов по охране труда, общественному контролю и фактическим расходам на компенсации работникам, занятым во вредных условиях труда.	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России [5]
Теоретико-методические разработки	Обоснована экономическая эффективность инвестиций в охрану труда и роль социальных гарантий и стимулирования в повышении ответственности работников, а также необходимость интеграции экономических и социальных методов управления.	[10, с. 109-121]
<i>Кластер 2. С ориентацией на региональную и отраслевую специфику</i>		
Исследования отраслевой специфики	Выявило ключевые факторы производственного риска в угольной отрасли (запыленность, шум, вибрация, неисправное оборудование); взаимосвязь между состоянием здоровья работников и условиями труда; эффективность применения комплексных мер по улучшению охраны труда.	[15, с. 123-132]

Окончание табл. 3

1	2	3
Регионально-ориентированные исследования	Подтвердило «...сохранение острых проблем с санитарно-бытовыми условиями; недостаточную мотивацию персонала к соблюдению норм охраны труда; необходимость комплексного подхода к управлению безопасностью производства».	[11, с. 541-554]
Комплексные отраслевые исследования	Подтвердило, что в добывающей промышленности России 55,1% работников заняты во вредных и опасных условиях труда, при этом в отрасли добычи угля этот показатель достигает 80,4%, что требует применения специфических методов управления безопасностью труда.	[5, с. 40-135]
Процессно-ориентированное оценивание	Установило статистически значимые связи: рост расходов на средства индивидуальной защиты на 1% снижает численность пострадавших на 0,8%; увеличение расходов на компенсации на 1% уменьшает смертельные случаи на 0,9%; рост затрат на лечебно-профилактическое питание на 1% снижает профессиональную заболеваемость на 0,5%.	[3, с. 31-36]
Кластер 3. С углубленной статистической оценкой и оценкой факторов*		
Корреляционные исследования	Представлен критический анализ существующих подходов к нормированию нагрузки отдельных вредных факторов на угольных шахтах.	[9, с. 211-212]
Специальная оценка условий труда (СОУТ)	Проведен сравнительный анализ данных СОУТ с результатами ранее проводившейся аттестации рабочих мест (АРМ) и дана оценка существенных расхождений.	[14, с. 42-44]
Факторная оценка стажевой нагрузки	Использован метод определения объективных рисков профессиональной патологии, рассчитан допустимый стаж работы в зависимости от профессии.	[8, с. 154-157]

* напрямую связан с предметной областью данного исследования.

С практической и аналитической стороны, опираясь на цель данного исследования, наибольший интерес представляют исследования третьей группы [8, с. 154-157; 9, с. 211-212; 14, с. 42-44;]. Так в работе [9, с. 211-212] представлен критический анализ существующих подходов к нормированию пылевой нагрузки на угольных шахтах. Автор выявляет фундаментальные недостатки в методике расчета риска заболевания, применяемой НИИМТ РАМН, в частности некорректный выбор формы связи между факторами риска (возраст, стаж работы, концентрация пыли) и отсутствие прямой связи с пылевой экспозиционной дозой. Автор предлагает альтернативную модель, основанную на принципе совместного действия факторов с оценкой мультипликатора влияния. Его исследования подчеркивают необходимость методологически корректного формирования базиса научного представления о воздействии пылевого фактора на организм человека и важность соответствия между динамическими (причинно-следственными) и статистическими описаниями этого явления.

Отметим, что наиболее выраженной производственной вредностью при добычных работах является *угольно-породная пыль* (z_1). Одним из основных компонентов угольно-породной пыли, оказывающих влияние на развитие пневмокониоза, является свободный диоксид кремния (S_iO_2). Содержание S_iO_2 в витающей пыли очистных забоев составляет 2-3%. При разработке тонких и сверхтонких пластов за счёт присечки боковых пород

содержание S_iO_2 в пылевом аэрозоле повышается до 10% и более. Патогенные свойства пыли также зависят от степени метаморфизма разрабатываемых углей. Наиболее патогенной является пыль с высокой степенью метаморфизма, особенно пыль антрацита.

Дисперсный состав пыли в воздухе рабочей зоны при всех способах добычи угля характеризуется высоким содержанием (90-96%) пылевых частиц с диаметром до 10 мкм. Отмечается возрастание мелкодисперсной фракции от нижней ниши лавы к верхней на полого-наклонных пластах и от нижнего уступа к верхнему на крутопадающих пластах.

В исследовании авторов [8, с. 154-157] представлен анализ условий труда и расчет допустимого (безопасного) стажа работы основных профессий угольных шахт Кузбасса. На основе комплексных гигиенических исследований условий труда шести основных подземных профессий (машинисты горных выемочных машин, горнорабочие очистных и проходческих забоев, подземные горнорабочие и электрослесари) установлено, что пылевое воздействие превосходит по значимости другие вредные факторы (шум, вибрацию). Классификация условий труда показала, что основные профессии горнорабочих относятся к 3 классу (вредные) 3 степени опасности. Применяя метод определения объективных рисков профессиональной патологии, авторы рассчитали допустимый стаж работы в контакте с пылью, «...который варьирует от 1,3 до 16 лет в зависимости от профессии. Критические дозы вибрации и шума шахтеры набирают за более длительный период (соответственно 6,6-11 лет и 10-22 лет). Исследование подтверждает, что при существующей технологии добычи угля дальнейшее продолжение работы в данных условиях связано с крайне высоким риском возникновения профессиональных заболеваний пылевой этиологии» [8, с. 154-157].

В исследовании А.Г. Чеботарева представлен анализ результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) на горнодобывающих предприятиях России. Автор проводит сравнительный анализ данных СОУТ с результатами ранее проводившейся аттестации рабочих мест (АРМ) и выявляет существенные расхождения. Он утверждает, что «...по данным АРМ, вредными условиями труда (класс 3) характеризовалось в среднем 82,3% рабочих мест в рудных шахтах и 56,2% на горно-обогажительных комбинатах с открытыми работами. Согласно же СОУТ, количество вредных рабочих мест значительно сократилось. При этом автор критически оценивает методику СОУТ, указывая на то, что она не учитывает многие факторы подземных работ (отсутствие естественного света, повышенное барометрическое давление, гипогеомагнитное поле), а также некорректно оценивает шум, вибрацию и микроклимат» [14, с. 42-44]. Основной вывод автора заключается в необходимости корректировки методики СОУТ, поскольку полученные результаты не отражают реального состояния условий труда и не позволяют объективно оценивать влияние производственных факторов на здоровье горнорабочих.

С увеличением глубины углеработки возрастают газообильность шахт (z_2), температура горного массива, барометрическое давление, горное давление, крепость вмещающих пород, вероятность внезапных выбросов угля, газа и породы и т.п. Сложные горно-геологические условия потребовали применения различных технологий отработки угольных пластов с применением обширного арсенала горных машин, механизмов и шахтного оборудования. Трудовая деятельность ГРОЗ при всех технологических схемах углевыемки протекает на фоне изменённого аэроионного и газового состава воздуха, неблагоприятного (влажного, охлаждающего или нагревающего) микроклимата, значительной запылённости, повышенной шумо-вибрационной нагрузки и барометрического давления, радиации, отсутствия естественного света и др.

Наряду с пылью одним из выраженных производственных факторов при добыче угля являются шум (z_3) и вибрация (z_4). Основное технологическое оборудование (комбайны, механизированные комплексы, струговые и скрепероструговые установки, конвейероструги, щитовые агрегаты и др.) генерирует непостоянный прерывистый шум,

эквивалентный уровень которого на рабочих местах машинистов комбайна превышает допустимый на 6 – 34 дБА, достигая наибольшей величины на рабочем месте машиниста щитового агрегата (АЩ). Действию высоких доз шума подвергаются и ГРОЗ молотковых лав на крутом падении (93 – 99 дБА). По спектральному составу шум, генерируемый горными машинами и механизмами, широкополосный. Время его воздействия колеблется от 1,5 ч до 5 ч, одновременно большинство углевыемочных машин являются и источниками вибрации, скорректированный уровень которой, как правило, превышает предельно допустимый уровень (ПДУ) лишь на рабочих местах ГРОЗ, занятых в молотковых лавах. При отбойке угля молотками (МО-2, ОМП-9, ОМП-11 и др.) скорректированный уровень локальной вибрации достигает 123дБ и превышает ПДУ на 13 дБ. Время контакта с вибрацией у забойщиков достигает 4-5 ч. Поэтому профилактика вибрационно-шумовой болезни у ГРОЗ, занятых в молотковых лавах, является первоочередной задачей.

Результаты измерения уровней шума и вибрации и анализ спектральных характеристик показали, что в 9 технологических схемах проведения горных выработок из 12 изученных горнорабочие в среднем 40-65% времени находятся под воздействием интенсивного широкополосного шума (91-125 дБА). Источниками одновременно высоких уровней шума и вибрации в проходческих забоях являются машины и механизмы, работающие на сжатом воздухе). Так, на рабочих местах проходчиков при машинно-ручном способе ведения работ шум, генерируемый отбойным молотком типа МО-9, превышает ПДУ в среднем на 15 дБА, а вибрация по виброскорости – более, чем в 3 раза. Ещё более интенсивные уровни шума (102 ± 1 дБА) регистрируются при буровзрывной технологии на рабочих местах машинистов породопогрузочных машин типа ППН-3 при одновременном воздействии в 2 раза превышающей ПДУ вибрации на их подножках (рабочих полках).

На рабочих местах машинистов погрузчиков, работающих на электроэнергию (ППМ-4, УП-3, 1ПНБ-2) уровень шума (звука) значительно меньше, но по-прежнему превышает ПДУ в среднем на 6-12 дБА. Вибрация, которой подвергаются машинисты вышеназванных машин, не превышает предельно допустимые значения. Наименьшие значения локальной вибрации отмечаются на пультах управления машинами непрерывной погрузки типа УП-3, 1ПНБ-2, где к тому же время контакта с вибрирующими поверхностями минимальное (15мин). Внедрение виброгасящих кареток в комплексе с пневмоподдержками при бурении шпуров ручными перфораторами типа ПР-24 ЛБ позволило снизить локальную вибрацию до ПДУ (112 дБ), и вместе с тем перфораторы остались наиболее интенсивным источником шума в подготовительном забое.

На формирование микроклимата (z_5) при добычных работах влияет температура поступающего для проветривания воздуха, температура горных работ, эксплуатируемая техника, процессы окисления угля и лесоматериалов, средства пылеподавления и др.

Микроклимат (температура, влажность) в очистных забоях тонких и сверхтонких угольных пластов, залегающих до 600 м, характеризуется умеренной температурой воздуха (17-24°C), которая практически одинакова на всех рабочих местах. Относительная влажность воздуха рабочей зоны составляет 90-95% и только при выемке угля механизированным комплексом КМ-101 она достигает 97%, что связывают с утечкой рабочей жидкости из гидростоек комплекса. Скорость движения воздуха в лаве при работе механизированных комплексов не превышает 1,5 м/с, а при выемке угля скрепероструговой установкой УС-2У – она не более 1,1 м/с. Микроклиматические условия при выемке угля из полого-наклонных пластов средней мощности примерно аналогичны условиям при выемке тонких и сверхтонких пластов. Отмечаются некоторые различия в скорости движения воздуха (2,2 – 2,3 м/с) на участках с повышенными производственными нагрузками.

При отсутствии самозарубывающихся комбайнов выемка нижних ниш лав проводится буровзрывным способом, что и является источником поступления в шахтную атмосферу оксида (NO) и диоксида азота (NO₂), оксида углерода (CO) и аэрозоля свинца. Через 30 мин от начала погрузки взорванной массы содержание NO₂ находится на уровне 4 мг/м³, CO – 12,5 мг/м³, содержание свинца в воздухе составляет не более 0,05 мг/м³. В воздухе рабочей зоны могут присутствовать в небольших количествах углекислый газ, метан, цианистый водород, сероводород, сернистый ангидрид и др., концентрации которых при соблюдении техники безопасности не превышают предельно допустимых величин.

Выемка угля из крутопадающих пластов как при молотковом, так и при механизированном способах сопряжена с умеренной (22-24°C) и незначительно колеблющейся температурой на рабочих местах и постоянно высокой относительной влажностью воздуха (91-99%). Скорость движения воздуха в забоях крутопадающих пластов значительно ниже, по сравнению с таковой на пологонаклонных пластах (0,6-1,3 м/с), что связано с меньшим объёмом воздуха, подаваемого для проветривания забоя.

На глубине 1100-1200 м при добыче угля механизированными комплексами в угольных шахтах Донбасса (шахты им. А.А. Скочинского, им. А.Ф. Засядько, «Шахтёрская-Глубокая» и др.) температура воздуха в верхних нишах лав достигает 32-33°C.

Температура воздуха существенно изменяется по мере удаления от шахтного ствола и достигает максимального значения в наиболее удалённых и более глубоко расположенных забоях. Особое значение, в связи с этим имеют температурные перепады на пути движения горнорабочих, которые составляют в глубокой шахте 16-23°C и могут способствовать простудным заболеваниям.

Такой детальный анализ горно-геологических условий и производственных факторов функционирования шахт Донбасса является важным условием поиска новых подходов к изучению условий труда с возможностью предложить авторский комплексный подхода к управлению условиями труда и авторскую модифицированную методику оценки риска заболеваемости на основе оценивания индивидуального влияния факторов риска (z_1 – пыль, z_2 – газообильность пласта, z_3 – шум, z_4 – вибрация, z_5 – микроклимат).

Изучив традиционный аналитический инструментарий оценки условий труда [2], мы отметим, что такая сложная работа ведется с одной явной целью – оценить риск заболеваемости работников. Так оценка риска заболеваемости пневмокониозами представляет собой критически важную задачу в горной промышленности, особенно в угольных шахтах Донбасса. При всех выполняемых в стволе технологических операциях имеет место пылеобразование. Наиболее высокие концентрации пыли отмечаются при бурении шпуров, наименьшие – при креплении ствола. При бурении шпуров перфораторами средневзвешенная концентрация пыли составляет 120-130 мг/м³. При буровзрывной технологии проведения стволов в воздух рабочей зоны выделяются продукты взрыва в виде окислов азота, окиси углерода и аэрозоля свинца, концентрации которых после интенсивного проветривания ствола, как правило, не превышают ПДК. В то же время, как и при проведении подготовительных выработок за счёт десорбции газов из взорванной горной массы при уборке породы концентрации химических веществ в воздухе могут превышать допустимые величины.

Проблема носит не только медицинский, но и социально-экономический характер, поскольку: пневмокониозы являются необратимыми профессиональными заболеваниями, ведущими к инвалидизации горняков; от точности оценки риска зависит разработка эффективных нормативов по предельно допустимым концентрациям (ПДК) пыли; корректная математическая модель позволяет планировать профилактические мероприятия и определять допустимый стаж работы в условиях воздействия пыли;

существуют экономические последствия для предприятий и системы социального страхования при неправильной оценке риска

В 70-90-х годах в СССР и России были предложены различные методы учета пылевых нагрузок, но, как отмечается в исследовании [9, с. 211-212], они не получили широкого признания из-за методологических недостатков.

Детально анализирует методику, разработанную в НИИМТ РАМН, которая основана на расчете интегрального показателя линейной дискриминантной функции (R):

$$R_{z1} = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \cdot K_1 \cdot X_3 + d \cdot X_1 \cdot K_2 \cdot K_3, \quad (1)$$

где X_1 – возраст человека, лет; X_2 – общий трудовой стаж, лет; X_3 – стаж работы в условиях запыленности, лет; X_4 – концентрация пыли, мг/м³;

K_1, K_2, K_3 – коэффициенты, учитывающие содержание SiO₂, дисперсный состав и тяжесть труда.

Основные методологические критические замечания, высказанные в исследовании [9, с. 211-212], сводятся к следующему:

1. *Проблема зависимости факторов* – факторы X_1, X_2, X_3 не являются независимыми, поскольку включают друг друга (возраст включает стаж, стаж включает стаж с пылью). При преобразовании в независимые переменные (y_1 – возраст до начала трудовой деятельности, y_2 – стаж без пыли, y_3 – стаж с пылью) выявляется, что приращение R за единицу времени ($\Delta R = a + b + c \cdot K_1$) не зависит от концентрации пыли, что противоречит фундаментальному представлению о накопительном характере воздействия пыли.

2. *Некорректная логическая структура модели.* Автор критикует использование в формуле операции сложения (логическое «ИЛИ»), тогда как факторы риска действуют совместно (логическое «И»).

3. *Отсутствие связи с пылевой экспозиционной дозой.* Особенно важным замечанием является отсутствие прямой связи показателя R с пылевой экспозиционной дозой ($ПЭД = ССК \cdot t$), которая является ключевым показателем в современных представлениях о вредном воздействии пыли. При этом автор отмечает, что в НИИМТ РАМН сама концепция ПЭД вводится в рассмотрение, но не находит отражения в математической модели.

4. *Проблема экстраполяции.* Формула распространяется на всю область значений риска (0-100%), хотя эмпирические константы подбирались в области высоких значений R . В то же время практическое применение для нормирования происходит в «спорной области» (низкие уровни заболеваемости), где точность модели критически важна.

Опираясь на критику традиционных моделей, рассмотрим принципиально иную методологию построения модели, основанную на формальных принципах:

1. Принцип совместности действия факторов – все факторы риска действуют совместно, что требует математической операции умножения вместо сложения;

2. Принцип независимости основных факторов – использование преобразованных независимых переменных

3. Принцип линейности вблизи нуля – линейная зависимость интегрального показателя от каждого фактора при малых значениях

Эти принципы приводят к следующей форме зависимости:

$$R_{z1} = f_1(y_1) \cdot f_2(y_2) \cdot f_3(y_3) \cdot f_4(y_4), \quad (2)$$

где f_1, f_2, f_3, f_4 – линейные функции.

С учетом граничных условий, получаем окончательную формулу:

$$R_{z1} = (y_1 + C_1) \cdot (y_2 + C_2) \cdot y_3 \cdot (y_4 \cdot C_3 + C_4). \quad (3)$$

Ключевые преимущества предложенной модели:

1. Явная связь с ПЭД – произведение $y_3 (y_4 \cdot C_3 + C_4)$ представляет собой пылевую экспозиционную дозу с поправкой на вредность пыли;
2. Корректное отражение совместного действия факторов – математическая структура соответствует природе явления;
3. Повышенная точность в критической области – модель обеспечивает большую точность в области низких значений риска, что особенно важно для нормирования;
4. Масштабируемость – при необходимости учета дополнительных факторов формула может быть расширена без деструктивного пересмотра на другие типы вредных факторов.

Таким образом, предлагаемая модель оценки влияния различных факторов на риск заболеваемости будет иметь вид:

$$R_z = f(R_{z1}; R_{z2}; R_{z3}; R_{z4}; R_{z5}), \quad (4)$$

где R_z – общий риск заболевания от влияния вредных условий труда; R_{z1} – риск заболевания под влиянием пыли; R_{z2} – риск заболевания под влиянием вредных газов; R_{z3} – риск заболевания под влиянием шума; R_{z4} – риск заболевания под влиянием общей и локальной вибрации; R_{z5} – риск заболевания под влиянием микроклимата (температура и влажность).

Обсуждение результатов. Таким образом, выбор математической формы модели не является технической деталью, а отражает глубину понимания предметной области. Он указывает на отсутствие «базиса научного знания» в области оценки пылевого риска: не сформирована система базовых понятий; не определены соотношения между понятиями (независимость, совместность, автономность и др.); отсутствует связь между динамическими (причинно-следственными) и статистическими описаниями явления.

В этой связи в качестве направления дальнейших исследований предлагаем использовать системный подход как методологическую основу для формирования этого базиса. По нашему мнению, решение этой проблемы позволит не только создать корректные математические модели, но и обеспечить интерпретацию эмпирического материала в правильном концептуальном контексте.

Проведенные исследования аналитического инструментария оценки условий труда горнорабочих угольных шахт с использованием оценка комплексных взаимосвязей представляет собой не просто критику конкретной модели, а поле научного поиска и построения управленческих моделей в области охраны труда, с особым акцентом на принципиальные основы взаимосвязи понятий и математических форм.

Современные методики оценки риска заболеваемости пневмокониозами демонстрируют фундаментальные методологические недостатки. Как отмечает А.Б. Палкин, подходы, используемые НИИМТ РАМН, базируются на линейной дискриминантной функции, не учитывающей совместного действия факторов риска и принципа накопления воздействия пыли на организм [9, с. 211-212]. Особенно критичным является отсутствие прямой связи между интегральным показателем риска и пылевой экспозиционной дозой (ПЭД), что противоречит современным представлениям о механизме развития пылевых заболеваний.

Расчеты Е.И. Окс и соавторов демонстрируют практические последствия этих недостатков: допустимый (безопасный) стаж работы шахтеров в контакте с пылью составляет от 1,3 до 16 лет в зависимости от профессии и концентрации пыли, что свидетельствует об экстремально высоком уровне профессионального риска при существующей технологии добычи угля [8, с. 154-157]. При этом критические дозы

вибрации и шума шахтеры набирают за более длительный период (6,6–11 лет и 10–22 лет соответственно), что подтверждает приоритетное значение пылевого фактора в формировании профессиональной заболеваемости.

А.Г. Чеботарёв выявил системные недостатки методики СОУТ в контексте оценки условий труда на горнодобывающих предприятиях. Методика не учитывает многие специфические факторы подземных работ: отсутствие естественного света, повышенное барометрическое давление, гипогеомагнитное поле, а также некорректно оценивает шум, вибрацию и микроклимат [14, с. 42-44]. По данным исследователя, результаты СОУТ показывают резкое сокращение численности рабочих мест с вредными условиями труда (3-й и 4-й степеней) по сравнению с предыдущими методиками аттестации рабочих мест, что не соответствует реальному состоянию условий труда горняков.

Сравнительный анализ результатов СОУТ и данных социологических исследований Н.И. Хромова и А.С. Васильева подтверждает это несоответствие. По данным исследования донецких специалистов, 40% опрошенных работников угледобывающих предприятий ДНР оценивают условия своего труда как опасные, вредные и тяжелые (34,5%) или очень опасные, вредные и тяжелые (5,8%) [13, с. 164-179]. Основными производственными факторами, по мнению работников, являются запыленность (58,1%), шум (47,9%), высокая (низкая) температура (38,8%), загазованность (37,2%) и неисправные механизмы (28,9%). Социологические исследования, проводимые на отдельных предприятиях (например, опрос 7 тыс. работников 3-х угольных шахт ДНР, проведенный Н.И. Хромовым, А.С. Васильевым), не могут в полной мере отразить ситуацию в отрасли в целом [13, с. 164-167]. Недостаточная репрезентативность методов изучения условий труда приводит к искажению реальной картины. Методика СОУТ, как показывает анализ работы, не адаптирована к специфике шахтных работ, что создает ложное представление об улучшении условий труда [14, с. 42-44].

Особую проблему представляет отсутствие сопоставимых данных по ДНР и Российской Федерации. Как отмечается в материалах мониторинга условий и охраны труда за 2024 год, статистика по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям ведется отдельно от общей российской статистики, что затрудняет сравнительный анализ и разработку единых подходов к улучшению условий труда [5].

Заключение. Комплексный анализ состояния условий труда в Российской Федерации и ДНР на основе комплексных взаимосвязей позволяет сделать следующие выводы. В угольной промышленности ДНР сохраняются и даже преобладают те же факторы производственного риска, что и в российских аналогах, но при более высокой интенсивности их воздействия на работников. Система коллективно-договорного регулирования охраны труда в ДНР находится на более низком уровне развития по сравнению с Российской Федерацией, что проявляется в низкой информированности работников о своих правах и недостаточном участии в разработке коллективного договора. Эффективность управления охраной труда в ДНР ограничена недостаточным финансированием мероприятий и отсутствием комплексного подхода к решению проблем. Состояние здоровья работников угледобывающих предприятий ДНР требует усиления профилактических и оздоровительных мероприятий.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости формирования комплексной системы социально-экономического управления условиями и охраной труда на угледобывающих предприятиях ДНР, основанной на опыте российских исследований, но адаптированной к специфике региональных условий.

По итогам проведенного исследования на начальной стадии выявлены общие ограничения традиционных методов изучения условий труда, а именно отсутствие комплексного подхода – исследования используют изолированные методики оценки

отдельных факторов вместо комплексной оценки; недостаточная методологическая база – отсутствует системная методология формирования базиса научного представления о вредных воздействиях; территориальная специфика и замкнутость подходов – большинство исследований ограничены определенными регионами (Кузбасс, ДНР), что не позволяет обобщать результаты; проблема достоверности исходных данных – нет проверки качества и достоверности исходных статистических данных по травматизму и заболеваемости.

Анализ научных источников и практических материалов свидетельствует о существенном несоответствии методологических подходов к изучению условий труда в угольной промышленности реальным проблемам отрасли в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации. Данное несоответствие проявляется в двух ключевых аспектах: методологические недостатки существующих систем оценки и проблемы интеграции различных методов исследования. Современные методы изучения условий труда в угольной промышленности ДНР и РФ демонстрируют системное несоответствие реальным проблемам отрасли. Методологические недостатки существующих подходов к оценке профессиональных рисков, особенно пылевого фактора, фрагментарность исследований и недостаточная репрезентативность данных приводят к искажению реальной картины условий труда горняков.

Для преодоления этих недостатков необходима разработка комплексной методологии, объединяющей различные подходы к оценке условий труда, учитывающей специфику подземных работ и основанной на современных представлениях о механизмах воздействия вредных производственных факторов на организм человека. Особое внимание следует уделить созданию единого научного базиса в области оценки профессиональных рисков с использованием комплексного подхода, и модернизации нормативной базы с учетом специфики угледобывающих предприятий.

Дополнительная информация. Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках НИОКТР №124110700063-1 (Фи-24/4) на 2025 год «Совершенствование методологии процессного моделирования в управлении функционированием и развитием сложных социотехнических и экономических систем».

Список литературы

1. Бухтияров, И.В. Современное состояние условий труда в угольных шахтах России / И.В. Бухтияров, Е.В. Зибарев, С.М. Вострикова [и др.] // Медицинский журнал труда и промышленной экологии. – 2023. – № 6. – С. 348–358.
2. Васильев, А.С. Коллективный договор как основа обеспечения функционирования системы социально-экономического управления охраной труда на предприятии / А.С. Васильев, Н.И. Хромов // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 4. – С. 267–277.
3. Замигулов, Е.А. Процессный подход к оценке и управлению условиями труда / Е.А. Замигулов, В.Е. Родин, В.А. Исаков // Горный журнал. – 2014. – № 8. – С. 31–36.
4. Измеров, Н.Ф. Условия труда и профзаболеваемость в угольной отрасли / Н.Ф. Измеров [и др.] // Уголь. – 1998. – № 6. – С. 50–55. – Электрон. копия: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY. – URL: https://library.by/portalus/modules/medecine/readme.php?subaction=showfull&id=1730123374&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 06.11.2025).
5. Итоги мониторинга условий и охраны труда за 2024 год : аналитический обзор / Ю. А. Акирова [и др.] ; общ. ред. И.В. Цирин ; Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ «ВНИИ труда»

Минтруда России). – Москва, 2025. – 22 с. – URL: <http://vcot.info> (дата обращения: 05.11.2025).

6. Кульбовская, Н.К. Экономика охраны труда / Н. К. Кульбовская. – Москва : Соционимия, 2018. – 175 с.

7. Мониторинг условий и охраны труда в Российской Федерации в 2019 году. – Москва : Минтруд РФ, 2020. – 87 с.

8. Окс, Е.И. Оценка условий труда и расчет допустимого (безопасного) стажа основных профессий угольных шахт Кузбасса / Е.И. Окс, В.А. Куракин, А.О. Абашкин // Медицинский журнал труда и экологии человека. – 2015. – № 3. – С. 154–157.

9. Палкин, А.Б. Методологические аспекты оценки риска заболеваемости пневмокониозами / А.Б. Палкин // Неделя горняка – 98 : сб. докл. Междунар. симпозиума (Москва, 26–30 янв. 1998 г.). – Москва : МГГУ, 1998. – С. 211–212.

10. Поздняков, А.Н. Стимулирование работодателей к безвредному и безопасному труду / А.Н. Поздняков // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 39. – С. 109–121.

11. Смагина, С.С. Управление охраной труда и промышленной безопасностью на угледобывающих предприятиях Кузбасса / С.С. Смагина, О.В. Кадникова, А.А. Рольгайзер // Экономика труда. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 541–554.

12. Фомин, А.И. Исследования этапов формирования профессиональных заболеваний у работников, занятых в технологических процессах при разработке угольных месторождений открытым способом / А.И. Фомин, Ю.А. Фадеев, И.М. Анисимов // Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2018. – № 1. – С. 59–66.

13. Хромов, Н.И. Анализ состояния профессиональной заболеваемости и условий труда на угольных предприятиях Донецкой Народной Республики / Н.И. Хромов, А.С. Васильев // Новое в экономической кибернетике. – 2020. – № 1. – С. 164–179.

14. Чеботарёв, А.Г. Специальная оценка условий труда работников горнодобывающих предприятий / А.Г. Чеботарёв // Горная промышленность. – 2019. – №1(143). – С. 42–44.

15. Шевченко, Л.А. Оценка результативности работы персонала угледобывающего предприятия по предотвращению нарушений требований безопасности / Л.А. Шевченко, В.Ю. Гришин // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2016. – № 5. – С. 123–132.

Кучер Вячеслав Анатольевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Петенко Ирина Валентиновна, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Поступила в редакцию 15.11.2025 г.

UDC 331.44 (311.4:622.33)

DOI 10.5281/zenodo.18048601

KUCHER Vyacheslav¹,
ZAGORNAYA Tatyana¹,
PETENKO Irina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

METHODOLOGY FOR ASSESSING COMPLEX STATISTICAL INTERRELATIONSHIPS IN ENSURING WORKING CONDITIONS IN COAL MINES: THEORETICAL AND ANALYTICAL INSTRUMENTATION

In the context of a profound systemic crisis affecting the coal industry of the Donbas – as a newly integrated region of the Russian Federation – stemming from institutional, economic, and technological imbalances accumulated over various stages of its development, there is an urgent need to develop a scientifically grounded methodology for assessing miners' working conditions. The article presents a theoretical and methodological justification for a comprehensive approach to analyzing working conditions in coal mines, based on identifying and accounting for multifactorial interrelationships among occupational hazards – such as dust exposure, noise, vibration, microclimate, and gas emissions – and evaluating their nonlinear impact on workers' health and professional capacity.

A critical review of traditional assessment methods – from sociological surveys to the Special Assessment of Working Conditions (SOUC) and professional risk calculations—reveals their methodological inadequacy, fragmentation, and insufficient adaptation to the specificities of underground mining operations. The identified contradictions point to a deep methodological crisis in the field of occupational condition assessment within the coal industry: the absence of a unified conceptual framework for evaluating hazardous working conditions, the gap between formal regulatory standards and the actual technological realities of mine development, and the lack of coherence among economic, medical-hygienic, and sociological approaches.

These shortcomings underscore the necessity of developing an integrated model for managing working conditions in the coal sector under its new developmental circumstances – one grounded in the principles of theory system, the conjoint action of risk factors, and direct linkage to the dust exposure dose, as proposed in this study.

As a theoretical contribution, the article introduces a new conceptual foundation for a pneumoconiosis risk assessment model that incorporates the principles of factor interaction, variable independence, and explicit dependence on the dust exposure dose. The methodological novelty lies in the synthesis of process-based, statistical, and expert approaches, subsequently formalized into a multiplicative model of integral risk that ensures enhanced accuracy, particularly at low exposure levels. The analysis demonstrates that only the integrated application of correlation-regression techniques, hygienic studies, and critical interpretation of regulatory procedures can adequately reflect the real state of working conditions and support the formulation of effective occupational safety management decisions.

Key words: *coal industry; working conditions; occupational risks; pneumoconiosis; dust exposure dose; SOUC (Special Assessment of Working Conditions); mining and geological conditions; noise and vibration; microclimate; collective agreement; assessment methodology; integral risk.*

References

1. Buhtyarova, I.V., Zibarev, E.V., Vostrikova, S.M., Kravchenko, O.K., Piktushanskaya, T.E., Kuznetsova, E.A., Bessonova, A.K. (2023). [Current state of working

conditions in Russian coal mines]. *Meditinskiy zhurnal truda i promyshlennoy ekologii = Medical Journal of Labor and Industrial Ecology*, (6), 348–358. (In Russian).

2. Vasil'ev, A.S., Khromov, N.I. (2019). [Collective agreement as the basis for the functioning of the socio-economic occupational safety management system at an enterprise]. *Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Seriya V. Ekonomika i pravo = Bulletin of Donetsk National University. Series V. Economics and Law*, (4), 267–277. (In Russian).

3. Zamigulov, E.A., Rodin, V.E., Isakov, V.A. (2014). [Process approach to assessment and management of working conditions]. *Gornyy zhurnal = Mining Journal*, (8), 31–36. (In Russian).

4. Izmerov, N.F., Tkachev, V.V., Sobolev, V.V., Subbotin, V.V., Dreml'ev, V.I. (1998). [Working conditions and occupational diseases in the coal industry]. *Ugol' = Ugol (Coal)*, (6), 50–55. Electronic copy: Belarusian Digital Library LIBRARY.BY, October 28, 2024. Retrieved from https://library.by/portalus/modules/medecine/readme.php?subaction=showfull&id=1730123374&archive=&start_from=&ucat=& (In Russian).

5. Akirova, Yu.A. [et al.]; Tsirin, I.V. (Ed.). (2025). [*Monitoring results of working conditions and occupational safety in 2024: Analytical review*]. Moscow: Federal State Budgetary Institution “All-Russian Research Institute of Labor” of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation (FSBI “VNIIT” of Mintrud Russia). 22 p. Retrieved from <http://vcot.info> (accessed November 5, 2025). (In Russian).

6. Kulbovskaya, N.K. (2018). [*Economics of occupational safety*]. Moscow: Sotsionomiya. 175 p. (In Russian).

7. [*Monitoring of working conditions and occupational safety in the Russian Federation in 2019*]. (2020). Moscow: Ministry of Labor of the Russian Federation. 87 p. (In Russian).

8. Okhs, E.I., Kurakin, V.A., Abashkin, A.O. (2015). [Assessment of working conditions and calculation of allowable (safe) tenure for main professions in Kuzbass coal mines]. *Meditinskiy zhurnal truda i ekologii cheloveka = Medical Journal of Labour and Human Ecology*, (3), 154–157. (In Russian).

9. Palkin, A.B. (1998). [Methodological aspects of pneumoconiosis risk assessment]. In *Nedelya gornyaka – 98: Collection of papers of the International Symposium (Moscow, January 26–30, 1998)* (pp. 211–212). Moscow: Moscow State Mining University. (In Russian).

10. Pozdnyakov, A.N. (2017). [Incentives for employers to ensure harmless and safe work]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika = Tomsk State University Journal of Economics*, (39), 109–121. (In Russian).

11. Smagina, S.S., Kadnikova, O.V., Rol'gayzer, A.A. (2018). [Occupational safety and industrial security management at coal mining enterprises in Kuzbass]. *Ekonomika truda = Labor Economics*, 5(2), 541–554. (In Russian).

12. Fomin, A.I., Fadeev, Yu.A., Anisimov, I.M. (2018). [Stages of formation of occupational diseases among workers engaged in technological processes during open-pit coal mining]. *Vestnik nauchnogo tsentra po bezopasnosti rabot v ugol'noi promyshlennosti = Bulletin of a Scientific Centre for Safety Works in Coal Industry*, (1), 59–66. (In Russian).

13. Khromov, N.I., Vasil'ev, A.S. (2020). [Analysis of occupational morbidity and working conditions at coal enterprises of the Donetsk People's Republic]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*, (1), 164–179. (In Russian).

14. Chebotaryov, A.G. (2019). [Special assessment of working conditions at mining enterprises]. *Gornaya promyshlennost' = Mining Industry*, (1, 143), 42–44. (In Russian).

15. Shevchenko, L.A., Grishin, V.Yu. (2016). [Assessment of personnel performance at a coal mining enterprise in preventing safety violations]. *Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo*

tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Kuzbass State Technical University, (5), 123–132. (In Russian).

Kucher Vyacheslav, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: v.kucher@donnu.ru

ORCID: 0009-0004-1913-7020

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Petenko Irina, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Departments of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Received 15.11.2025